

Pierwsze stwierdzenie *Stenichnus poweri* (FOWLER) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae, Scydmaeninae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1419989>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI¹, MAREK WANAT²

^{1,2}Museum of Natural History, University of Wrocław, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland

e-mail: ¹scydmaenus@yahoo.com, ²marek.wanat@uwr.edu.pl

ABSTRACT. First record of *Stenichnus poweri* (FOWLER) in Poland (Coleoptera: Staphylinidae, Scydmaeninae).

Stenichnus poweri (FOWLER) is recorded from Poland for the first time, based on a female collected in southern Wielkopolsko-Kujawska Lowland. This is the seventh species of *Stenichnus* recorded from Poland. Key characters, including the male genitalia, are illustrated, and the complicated taxonomic and nomenclatorial history of *S. poweri* (= *S. harwoodianus* WILLIAMS, *S. barnevillei* (REITTER)), clarified only recently, is briefly summarized.

KEY WORDS: Staphylinoidea, Glandulariini, Poland.

Z Polski wykazano dotychczas sześć gatunków rodzaju *Stenichnus* THOMSON, 1859: *S. bicolor* (DENNY, 1825), *S. collaris* (MÜLLER & KUNZE, 1822), *S. godarti* (LATREILLE, 1806), *S. pelliceus* HOLDHAUS, 1908, *S. pusillus* (MÜLLER et KUNZE, 1822) oraz *S. scutellaris* (MÜLLER et KUNZE, 1822). *Stenichnus collaris* jest jednym z najliczniej występujących i najpospolitszych polskich Scydmaeninae, podczas gdy ciepłolubny *S. pelliceus* znany jest z zaledwie jednego okazu. Pozostałe gatunki są umiarkowanie często poławiane, zwykle w niewielkiej liczbie osobników. Współczesne dane na temat ich rozmieszczenia w Polsce znaleźć można w publikacjach BOROWCA (1991), GAWROŃSKIEGO & OLEKSY (2009), JAŁOSZYŃSKIEGO (2003) oraz JAŁOSZYŃSKIEGO *et al.* (2007, 2015). Chrząszcze te można łatwo odróżnić od pozostałych europejskich Glandulariini na podstawie m.in. długich, sierpowatych, smukłych żuwaczek, oczu położonych blisko tylnej krawędzi głowy, stopniowo zgrubiałych czułków, przedplecza bez bocznych krawędzi, najszerszego w przedniej połowie i z poprzecznym rzędem dołek lub większych punktów przed podstawą, pojedynczego, nieowłosionego dołka bazalnego na każdej pokrywie, oraz szerokiego, krótkiego wyrostka metawentralnego pomiędzy tylnymi biodrami, który posiada wąskie, głębokie wycięcia pośrodku tylnej krawędzi i bardzo wąsko rozdziela biodra (cechy diagnostyczne zostały zilustrowane i przedyskutowane przez JAŁOSZYŃSKIEGO (2013)). Gatunki tego rodzaju spotyka się w ściółce lasów liściastych, parków i zadrzewień śródpolnych, pod korą zamierających i martwych drzew i w napływkach; JAŁOSZYŃSKI (2003) podał też przypadek odławiania *S. bicolor* w grzybach nadrzewnych, gdzie zapewne chrząszcze poszukiwały zdobyczy.

Imagines *Stenichnus* odżywiają się opancerzonymi roztocznymi z grup Oribatida i Uropodina, na które polują używając wyspecjalizowanych przysawek na wardze dolnej (podsumowane przez JAŁOSZYŃSKIEGO (2018)).

Poniżej podajemy stanowisko nowego dla Polski gatunku *Stenichnus*.

Stenichnus* (s. str.) *poweri (FOWLER, 1884) (Ryc. 1–2)

S. barnevillei (REITTER, 1885)

S. harwoodianus WILLIAMS, 1927

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [WT40] Leszno Górne, stacja kolejowa, 01.05.2017, 1 ♀ złowiona w czepak entomologiczny na niewielkim nasypie porośniętym niską murawą, leg. M. Wanat, coll. P. Jałoszyński.

Ryc. 1–2. *Stenichnus poweri*; samica z Polski (1) i edeagus samca z Danii (2).

Figs. 1–2. *Stenichnus poweri*; female from Poland (1) and aedeagus of a male from Denmark (2).

Stenichnus poweri znany był dotychczas z Austrii, Danii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch, Szwecji i Wysp Brytyjskich (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Jest to chrząszcz o niewielkich rozmiarach (samica pokazana na Ryc. 1 mierzy 1,27 mm i jest to typowa wielkość imagines), zewnętrznie możliwy do pomylenia z samicami równie małego *S. pusillus* (samce tego ostatniego gatunku mają silnie zmodyfikowane przednie golenie,

co pozwala na jednoznaczność ich identyfikację). Ponieważ najbliższe Polski stanowiska *S. poweri*, w Westfalii, Hesji, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie (GÜRLICH 2006), znajdują się dość daleko od naszych granic, przy oznaczaniu polskich okazów *Stenichnus* należy brać pod uwagę co najmniej kilka gatunków dotychczas niewykazywanych z naszego terytorium; z tego powodu w przypadkach najmniejszych wątpliwości zalecane jest zbadanie męskiego aparatu kopulacyjnego. Edeagus *S. poweri* (Ryc. 2) jest bardzo charakterystyczny i, o ile preparat został sporządzony prawidłowo, nie ma możliwości pomylenia go z aparatem kopulacyjnym żadnego innego gatunku. Samce są od samic nieznacznie smuklejsze i mają krótsze, gęściejsze i mniej odstające owłosienie pokryw, szczególnie w ich tylnej połowie; nie posiadają one żadnych innych widocznych cech zewnętrznego dymorfizmu płciowego.

Stenichnus poweri to gatunek o dość skomplikowanej historii taksonomicznej i nomenklatorycznej. Zarówno w popularnym kluczu do oznaczania chrząszczy Europy Środkowej (FRANZ & BESUCHET 1971), jak i w ostatniej edycji katalogu chrząszczy Palearktyki (SCHÜLKE & SMETANA 2015) znalazł się on pod dwoma nazwami, obecnie uważanymi za synonimy. W XIX w. opisano *S. poweri* na podstawie okazów z Anglii; rok później ukazał się opis *S. barnevillei*, na podstawie okazów z Francji, a na początku XX w. opisano *S. harwoodianus*, odkryty w Anglii. Wszystkie te nazwy, jak dzisiaj wiadomo, odnoszą się do jednego gatunku, jednak Herbert Franz (w FRANZ & BESUCHET (1971)) podał cechy odróżniające *S. barnevillei* od *S. harwoodianus*, pomijając zupełnie nazwę *S. poweri*; natomiast SCHÜLKE & SMETANA (2015) podają odrębne gatunki *S. barnevillei* i *S. poweri* (zapewne za FRANZEM (1960)), traktując *S. harwoodianus* jako młodszy synonim tej ostatniej nazwy. Zamieszanie zostało (prawdopodobnie ostatecznie) wyjaśnione w roku 2017, jednak sugestie synonimizacji pojawiały się znacznie wcześniej. Już sam Reitter, który przygotowując opis *S. barnevillei* nie wiedział o pracy FOWLERA (1884), w korespondencji z JOYEM (1909) wyraził pogląd, że jego *S. barnevillei* jest identyczny z *S. poweri*. Co ciekawe, JOY (1909), który wykazał *S. barnevillei* jako gatunek nowy dla Wysp Brytyjskich, porównał zebrane przez siebie okazy z syntypami (angielskimi) *S. poweri* i doszedł do wniosku, że Reitter nie ma racji i okazy te reprezentują dwa odrębne gatunki. Dopiero TELFER (2017) podjął dogłębną próbę rozwikłania problemu i odpowiedzi na pytanie, jakie gatunki *Stenichnus* naprawdę występują w Wielkiej Brytanii. Autor ten zbadał wszystkie dostępne brytyjskie materiały i odkrył, że Joy porównywał zebrane przez siebie samice z serią typową składającą się z samców; nieznaczne różnice wynikające z dymorfizmu płciowego uznając za cechy gatunkowe. TELFER (2017) dokonał synonimizacji *S. barnevillei* z *S. poweri*.

Stenichnus harwoodianus został opisany na podstawie samic *S. poweri*, był to kolejny błąd wynikający z dymorfizmu płciowego tego gatunku. *Stenichnus harwoodianus* został uznany za młodszy synonim *S. poweri* już przez CLAUDE'a BESUCHET (1958), jednak FRANZ (1960) nie zgodził się z tą opinią i traktował *S. harwoodianus* jako odrębny gatunek. Ostatecznie MACKECHNIE JARVIS (1967) potwierdził synonimię pomiędzy *S. poweri* i *S. harwoodianus*. BESUCHET (1958) również uważał, że *S. barnevillei* jest identyczny z *S. poweri*, i znowu FRANZ (1960) nie zgodził się z tą opinią, uznając te nazwy za reprezentujące dwa odrębne gatunki. FRANZ (1960) poszedł nawet dalej i uznał, że w Anglii *S. barnevillei* nie występuje. ALLEN (1975) przytacza korespondencję

z Franzem, z której wynika, że w tamtym czasie ten ostatni ciągle uznawał *S. poweri*, *S. barnevillei* i *S. harwoodianus* za odrębne gatunki. Jest to o tyle dziwne, że w zbiorze Franza (w Naturhistorisches Museum Wien, Wiedeń) znajdują się okazy z Danii i Austrii oznaczone przez niego samego jako *S. harwoodianus* oraz okazy z Francji oznaczone jako *S. barnevillei* (brak jakichkolwiek okazów oznaczonych jako *S. poweri*), w obydwu seriach są samce, które nie różnią się w najmniejszym stopniu ani cechami zewnętrznymi, ani strukturą eideagusa (*teste* P. JAŁOSZYŃSKI).

Autorzy czują się zobowiązani do poinformowania, iż *Stenichnus poweri* został w Polsce odnaleziony ok. 10 lat wcześniej, w innej części kraju (PJ potwierdził poprawność oznaczenia), jednak dane te pozostają nieopublikowane.

PIŚMIENNICTWO

- ALLEN A.A. 1975. *Stenichnus harwoodianus* WELMS. and *S. barnevillei* REITT. (Col., Scydmaenidae): a correction and a question of opinion. *Entomologist's Monthly Magazine* 110: 192.
- BESUCHET C. 1958. Coleoptera Pselaphidae et Scydmaenidae. *Revue suisse de Zoologie* 65: 891–919.
- BOROWIEC L. 1991. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki Scydmaenidae (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 10(1):19–21.
- DENNY H. 1825. Monographia Pselaphidarum et Scydmaenidarum Britanniae: or an essay on the British species of the genera *Pselaphus*, of HERBST, and *Scydmaenus*, of LATREILLE: in which those genera are subdivided, and all the species hitherto discovered in Great Britain are accurately described and arranged, with an indication of the situations in which they are usually found. S. Wilkin. Norwich, VI + 74 pp., 14 pls.
- FOWLER W.W. 1884. A new species of *Scydmaenus*. *Entomologist's Monthly Magazine* 20: 247.
- FRANZ H. 1960. Revision der *Stenichnus*-Arten des westlichen Mittelrangingebietes sowie Mittel- und Nordwesteuropas (Col. Scydmaenidae). *Eos Madrid* 36: 277–371.
- FRANZ H., BESUCHET C. 1971. Familie: Scydmaenidae, pp. 271–303, In: FREUDE H., HARDE K.W., LOHSE G.A. (Eds.), Die Käfer Mitteleuropas, Band 3, Goecke & Evers Verlag, Krefeld.
- GAWROŃSKI R., OLEKSA A. 2009. Materiały do znajomości Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) Pojezierza Mazurskiego. *Wiadomości entomologiczne* 28(3): 149–161.
- GÜRLICH S. 2006. 186. (Col. Scydmaenidae) – *Stenichnus poweri* (FOWLER, 1884) neu für Niedersachsen und neu für Schleswig-Holstein. *Bombus. Faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland* 3(70-71): 277–284.
- HOLDHAUS K. 1908. Kritisches Verzeichnis der Pselaphiden und Scydmaeniden der Jonischen Inseln. (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1908: 17–31.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2003. Materiały do poznania fauny Scydmaenidae (Coleoptera: Staphylinidae) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. *Wiadomości entomologiczne* 22(1): 13–24.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2013. Revision of subgenera of *Stenichnus* THOMSON, with review of Australo-Pacific species (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Zootaxa* 3630(1): 39–79.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2018. 12. Biology of acarophagous Scydmaeninae, pp. 285–298, In: BETZ O., IRMLER U., KLIMASZEWSKI J (Eds.), Biology of Rove Beetles (Staphylinidae). Springer International Publishing.
- JAŁOSZYŃSKI P., RUTA R., WANAT M. 2007. Nowe stanowiska *Stenichnus pusillus* (MÜLLER et KUNZE) (Coleoptera, Scydmaenidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 26(2): 125–126.
- JAŁOSZYŃSKI P., WANAT M., TWARDY D. 2015. New records of Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland. *Wiadomości entomologiczne* 34(4): 20–33.
- JOY N.H. 1909. A further note on the Coleoptera of the Scilly Isles. *Entomologist's Monthly Magazine* 45: 54–55.
- LATREILLE P.A. 1806. Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata. Tomus primus. A. Koenig, Paris, 302 pp.
- MACKECHNIE JARVIS C. 1967. A note on *Stenichnus* species (Coleoptera Clavicornia) and three deletions from the British list. *Entomologist's Monthly Magazine* 102: 171–173.
- MÜLLER P.W.I., KUNZE G. 1822. Monographie der Ameisenkäfer (*Scydmaenus* LATREILLE). *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig* 1: 175–204, pl. 5.

- REITTER E. 1885. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. X. Nachtrag zu dem V. Theile, enthaltend: Clavigeridae, Pselaphidae und Scydmaenidae. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 34: 59–94.
- SCHÜLKE M., SMETANA A. 2015. Staphylinidae, pp. 304–1134, In: LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2 revised and updated edition: Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Brill, Leiden & Boston.
- TELFER M.G. 2017. *Stenichnus barnevillei* (REITTER, 1885) is a junior synonym of *S. poweri* (FOWLER, 1884) (Staphylinidae: Scydmaeninae). *The Coleopterist* 26(2): 128–134.
- THOMSON C.G. 1859. Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Volume 1. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 290 pp.
- WILLIAMS B.S. 1927. Description of a new species of *Stenichnus* (*Scydmaenus*). *Entomologist's Monthly Magazine* 63: 57–60.

Accepted: 5 September 2018; published: 17 September 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>